

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA TEXNOLOGIYA DARSLARIDA SINFDAN TASHQARI ISHLARDA TARBIYANING AHAMIYATI

Egamova Ravshanoy Surobjonovna

QDPI doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada texnologiya darslari texnik tafakkurni va mehnatga ijodiy munosabatni rivojlanishi yangi kishini tarbiyalashning eng muhim vazifalaridan biri ekanligi aytib o‘tilgan. Shu maqsadda ushbu maqola bo‘lajak texnologiya fani o‘qituvchisi, texnik ijodkorlik bugungi talablarda texnologiya fanida, xususan konstruktorlik bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantirish yo‘llari haqidagi va konstruksiyalash jarayoniga kompyuterni qo‘llashi kerakligi haqida fikr yuritiladi

Tayanch so‘zlar: texnologiya, tarbiya, pedagogik texnologiya, ijodiy qobiliyat, kasb - hunar, texnika, noan’anaviy dars.

Zamon taraqqiy etib yuksalayotgan hozirgi davrda ta’limni eng so‘nggi zamonaviy texnologiyalar va metodlar asosida yosh avlodga yetkazish, ularni hayotga tayyorlash muhim hisoblanadi. Bu borada o‘smirlar orasidagi tarbiyaviy ishlarni yanada kuchaytirishva takomillashtirish muhimdir. Chunki, axloq har bir inson ziynatidir, bu siz ongli ijtimoiy va komil shaxs darajasiga yeta olmaydi. Shunday ekan har doim axloqiy ta’lim va tarbiya insonning har tomonlama yetuk va erkin, mustaqil shakllanishida muhim o‘rin kasb etadi.

“Tarbiya ikki negizga - axloq va oqillikka tayanmog‘i lozim. Birinchisi yaxshi fazilatni o‘stirsa, ikkinchisi o‘zgalor illatidan himoya qiludi. Demak, tarbiya ham axloqqa, ham insoniy munosabatlarga, asrlar osha xulq tajribasidan sinovdan o‘tib, o‘zining umrboqiyiligini isbotlagan qadriyatlariga, an’ana va urf-odatlariga bog‘lansagina kuzatilgan natijaga olib keladi”[1.B.9-12]

Maktab va sinfdan tashqari ishlarni ta’lim muassasalarida olib borishda tarbiyachilar jamoasi oldida o‘quvchilarga umuminsoniy har tomonlama axloq va

ta’lim-tarbiya asosida o‘rgatishdek muhim vazifa pedagoglar oldida turmoqda. Bolalarning sinfdan tashqari ishlarida ularni muvaffaqiyati va guruhdagi o‘rinilari aniqlanadi, atrofda gilarining munosabati belgilanadi, sinfdan tashqari tabiiyaviy ishlar bolaning axloqiy tarbiyasiga ta’siri yaxshi natija beradi. O‘quvchilar maktab va sinfdan tashqari ishlarining ahamiyati beqiyosligini tushuntirish kerak. [2.B.160]

Maktabdan va sinfdan tashqari ishlarda tarbiya doimo, muhim va umimiy jihat sanaladi. Ta’lim-tarbiya insoniyat jamiyati yuzaga kelishi bilan birga paydo bo‘lib, jamiyat yashar ekan, u ham mavjud bo‘lib qoladi. Unda qonuniy o‘zaro bog‘liqliklar va bu hodisaning boshqa ijtimoiy hodisalar bilan o‘zaro bog‘liqliklari aks ettiriladi. Tarbiya, o‘qitishning bir qismi sifatida, ta’limni ham o‘z ichiga oladi.

Sinfdan tashqari ishlarining asosiy xususiyati shundan iboratki, ular maktab bilan hayot aloqasini mustahkamlaydi. Sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish san’atkorlar, ishchilar, olimlar, dehqonlar hayoti bilan yaqindan tanishish imkonini beradi. O‘quvchilar turli sohada ishlayotgan kishilar bilan tanishib, ular kabi vatanga, xalqqa xizmat qilish istagi paydo bo‘ladi.[3.B.216]

Pedagoglar o‘quvchilar bilan o‘zlarining ta’lim-tarbiyaviy munosa-batlarini to‘la qonli anglab yetishlari hamda bolalardagi u yoki bu sifatlarni rivojlantirish yo‘lidagi maqsadlarini aniqlab olishlari kerak. Shundagina har bir pedagog o‘z oldiga maqsadlariga o‘quvchini qisman yo‘naltirilgan bo‘ladi. Tarbiyaning asosiy vazifasi-shaxsning aqliy-axloqiy tarbiyalashda erkin fikrlovchi va jismoniy rivojlanishi, uning qobiliyatlarini har tomonlama ochish uchun imkoniyat yaratishdir. Tarbiyaviy ishlarni rejalashtirishda quyidagi pedagogik talablar mavjud: Maktabdan tashqari ta’lim muassasalarining to‘garak qatnashchilari ongida yuksak ma’naviy axloqiy fazilatlar mujassamlashgan bo‘lishi kerak. To‘garak qatnashchilarini doimiy ravishda fan va madaniyatning so‘nggi yutuqlaridan xabardor qilib turish, ular ongini ijodiy ishlar va tarbiyaviy tadbirlar bilan band qilish o‘rin tutadi. To‘garak qatnashchilarida mustaqillik tushunchasi shakllangan bo‘lishi, ular davlatimiz ramzlarini, madhiyasini, urf-odatlarimizni yaxshi bilish kerak. Maktabdan tashqari ta’lim o‘qishlariga, hohishlariga asoslangan holda darsdan bo‘sh vaqtlarda o‘quv tarbiya jarayonini

to‘ldiradi va quyidagi yo‘nalishlar bo‘yicha to‘garak qatnashchilariga talablar qo‘yilishi kerak:

O‘quvchilar bilan o‘tkaziladigan sinfdan tashqari darsdan bo‘sh vaqtlarini mazmunli va tarbiyaviy jihatdan yuksalishi bilan o‘quv-tarbiya jarayonini yanada to‘ldiradi, shu qatorda kengaytiradi ham. Bu jarayon esa, o‘quvchilarni mustaqil o‘zlari izlanib bilim olishlariga turtki vazifasini bajaradi. Bola mustaqil ishlash vaqtida o‘z qobiliyatlarini, shu bilan birga tashabbuskorligini ham oshirishiga zamin yaratadi. Shuning uchun o‘quvchilarning sinfdan tashqari vaqtlarini sermazmun o‘tkazishga alohida e‘tibor qaratilyapti. Buning natijasida o‘quvchilarni ta‘lim olishga bo‘lgan qiziqishlari tobora ortib boryapti. Psixologiyada ham bolani o‘zini hohishi va intilishi, qiziqishlarini inobatga olgan holda yondashilsa ko‘zlangan yuqori marralarga erishish ko‘p bora o‘z isbotini topgan. Maktabda va sinfdan tashqari ishlar o‘quvchilarni bir-biriga hurmati, axloqiy sifatlari jamoa orasida shakllanib boradi. Bunda o‘quvchilarning bir-biriga bo‘lgan muomala madaniyati ham shakllanadi. O‘quvchi o‘qituvchiga taqlid asosida yoki do‘stlari orasida o‘rgangan tarbiyasi muomilasiga ta‘sir qilish mumkin. O‘qituvchi o‘quvchilar orasida muomala-madaniyatni shakllantirish uchun avvalambor o‘quvchining o‘ziga bo‘lgan muomalasini etiborini o‘rganishi kerak

Shunday qilib, ta‘lim va tarbiyani birdek olib borishda sinfdan tashqari ishlarning ta‘lim-tarbiyaviy ahamiyatini, unga qo‘yilgan pedagogik talablarni va rahbarlik qilishga bo‘lgan qobiliyatlarini ishga solishi muhim bir jarayondir. Sinfdan tashqari olib boradigan har bir mashg‘ulotiga aniq bir reja va maqsadga yo‘naltirgan holda o‘quvchilarga tadbiq etishi, bu ta‘lim sifatini yanada oshishiga zamin yaratadi. Buna tashkil etadigan tashkilotchi faqat bor metod va usullarga tayanib qolmasdan, o‘zi izlanib yangidan-yangi metodlardan foydalanishi zarur. Foydalanilgan har bir metodni o‘zi mukammal tarzda egallagan bo‘lishi ta‘limda ahamiyatli, chunki o‘quvchiga o‘rgatishda uning tub mohiyatini rahbarning o‘zi anglab turishi muhimdir. Sinfdan tashqari ishlarni ta‘lim texnologiyalari asosida o‘z vaqtida olib borish natijasida yuqori darajadagi sifatli ta‘limga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Temurova M. Boshlang'ich ta'lim jurnali 9 - 12- sonlar 1995- y
2. Avloniy A. "Turkiy Guliston yoxud axloq" (nashrga tayyorlovchi Xoliqov.L.)– Toshkent: O‘qituvchi, 1992. 160 b.
3. Mavlonova R., Normurodova B., Rahmonqulova N. "Tarbiyaviy ishlar metodikasi" c// Toshkent: "Tib kitob" nashriyoti, 2010. 216 bet.
4. R Ishmuhammedov, A Abduqodirov, A Pardayev. "Ta'limda innovatsion texnologiyalar" - Ta'lim muassasalari pedagog-o'qituvchilari uchun..., 2008